

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E.Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A.Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A.Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G.Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhonova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

УДК 615.322

RASULOV Alisher Khayatovich

Research Fellow worker

IBRAGIMOV Abdurahmon Saphievich

Research Fellow worker

MAKHMUDOV Sardor Djuraevich

PhD

TURAEV Abbosxon Sobirhonovich

DSc, professor

Institute of Bioorganic Chemistry named after Academician A. S. Sadykov of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan**SHADMANOV Kamoliddin Kazakdjanovich**

PhD

Pharmaceutical Institute of Education and Research, Tashkent, Republic of Uzbekistan

**GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND
PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND
PRODUCTION**

For citation: Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbosxon, Shadmanov K. Kamoliddin. Gossypol is a substance with unique properties: features and prospects for application in various fields of science and production// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.48-56

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605337>**ANNOTATION**

The article presents the results of a relatively modern literature in-depth analysis on the structure, chemical properties, as well as biological activity of this compound, which will allow the application of this valuable scientific data in the development of antibacterial, antitumor and other drugs. Moreover, the fundamental knowledge obtained in the field of studying gossypol can serve the development of the production of active pharmaceutical ingredients based on local plant raw materials, which is relevant today in our region.

Keywords: gossypol, antitumor activity, antibacterial property, antiviral effect, gossypoacetic acid.

РАСУЛОВ Алишер Хаятович

Младший научный сотрудник

ИБРАГИМОВ Абдурахмон Сафиевич

Младший научный сотрудник

МАХМУДОВ Сардор Джураевич

К.т.н.

ТУРАЕВ Аббосхон Собирхонович

Д.х.н., профессор, академик АНРУз
Институт биоорганической химии имени академика А. С. Садыкова
Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент
ШАДМАНОВ Камолиддин Казакджанович
К.х.н.

Фармацевтический институт образования и исследований
Ташкент, Республика Узбекистан

ГОССИПОЛ – ВЕЩЕСТВО С УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

АННОТАЦИЯ

В статье приведены результаты относительно современного литературного глубокого анализа по изучению структуры, химических свойств, а также биологической активности этого соединения, что позволит применять эти ценнейшие научные данные в разработке антибактериальных, противоопухолевых и других препаратов. Более того, фундаментальные знания, полученные в области изучения госсипола могут служить развитию производства активных фармацевтических субстанций на основе местного растительного сырья, что является актуальным на сегодняшний день в нашем регионе.

Ключевые слова: госсипол, противоопухолевая активность, антибактериальное свойство, противовирусное действие, госсиполуксусная кислота.

RASULOV Alisher Khayatovich

Kichik ilmiy xodim

IBRAGIMOV Abdurahmon Saphievich

Kichik ilmiy xodim

MAKHMUDOV Sardor Djuraevich

PhD

TURAEV Abbosxon Sobirhonovich

DSc, professor

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademik O.S.Sodiqov
nomidagi Bioorganik kimyo institute

SHADMANOV Kamoliddin Kazakdjanoich

PhD

Farmatsevtik ta’lim va tadqiqot instituti, Toshkent, O‘zbekiston

GOSSIPOL – NOYOB XUSUSIYATLARGA EGA MODDA: UNING O‘ZIGA XOSLIKLARI VA ILM-FAN HAMDA SANOATNING TURLI SOHALARIDA QO‘LLASH ISTIQBOLLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada ushbu moddaning kimyoviy tuzilishi, kimyoviy xossalari, shuningdek, biologic faolligi bo‘yicha nisbatan zamonaviy adabiyotlarning chuqur tahlili natijalari keltirilgan. Olingan qimmatli ilmiy ma’lumotlardan antibakterial, o‘smalarga qarshi va boshqa turdagi preparatlarni ishlab chiqishda foydalanish mumkin bo‘ladi. Bundan tashqari, gossipolni o‘rganish asnosida olingan fundamental bilimlar hozirda bizning mintaqada dolzarb bo‘lib turgan masala – mahalliy o‘simlik xom ashyosi asosida faol farmatsevtik substansiyalar ishlab chiqarishni rivojlantirishga xizmat qila oladi.

Kalit so‘zlar: gossipol, saratonga qarshi faollik, antibakterial xususiyat, antivirus ta’sir, gossypol sirka kislotasi.

Введение. 1886 году Лонгмор впервые обнаружил и выделил госсипол в виде пигмента, при очистке масла, полученного из растения *Gossypium hirsutum* L., представителя рода

Gossypium с помощью едкого натрия [1]. Госсипол природное, жирорастворимое [2], полифенольное соединение, содержащийся в хлопчатнике (семейство Malvaceae) [1] в виде рацемической смеси, которое защищает растение от многих негативных факторов. В хлопчатнике он образуется как вторичный метаболит и выполняет функцию естественного защитного «оружия», который может привести к бесплодию насекомых [3]. Госсипол в основном заключен в пигментных железах семян хлопчатника. Он составляет 20–40% массы железы и составляет 0,4–1,7% всего ядра. Помимо семян, такие железы обнаружены и в некоторых других частях хлопчатника, например, в коре корней, листьях, коже семян и цветках. К тому же, содержание госсипола в значительной степени варьирует в зависимости от вида и сорта хлопчатника, климатических и почвенных условий региона, водоснабжения, агротехнических условий [1].

Целью данного исследования является углубленный контент анализ ранее полученных данных по госсиполу в ходе прикладных и фундаментальных поисковых работ отечественных и зарубежных ученых, а также выявление векторов развития R&D (от англ. Research and Development – исследование и разработка) в этом научном направлении.

Материалы и методы исследования. В качестве материала исследования были использованы данные за последние 20 лет. В исследовании применяли методологию контент анализа (от англ. contents – содержание, содержимое).

Результаты исследования. Госсипол или 2, 2'-ди-1, 6, 7-триокси-3-метил-5-изопропил-8-нафталальдегид содержит нафталиновые (димерные) кольца, которые связаны двумя атомами С в положении 2, 2'- и шестью ОН группами, связанными с атомами С 1, 1'-6, 6'- и 7, 7'- соответственно, и функциональные альдегидные группы в положениях 8, 8'- атома С, за счет этих групп проявляются физические и химические свойства данного вещества [4]. Химическая активность госсипола объясняется тем, что в его структуре присутствуют шесть гидроксильных (см. рис. 1) и два альдегидных групп [1, 4]. Он является сильным реакционно способным веществом. В частности, он окисляется кислородом воздуха и образует значительное количество производных, многие из которых окрашены в разные цвета: от темно-желтого до черно-коричневого с темно-бурым оттенком. При технологической обработке семян и масла он взаимодействует со свободными аминокислотами, фосфолипидами, жирными кислотами, образуя при этом полимерные соединения [5].

Рис. 1. Химическая структура госсипола (брутто формула $C_{30}H_{30}O_8$, м.м. 518,6).

Источник: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3503>

Ярошевский и др. [6] исследовали энергетический барьер процесса рацемизации госсипола, используя программу молекулярной механики. Ученые обнаружили, что для рацемизации вещества требуется энергия, запредельно большом количестве. Ввиду этого некоторые энантиомеры оптически стабильны при обычных условиях, таких как температур 20–24⁰С и значений рН 7. При этом активность госсипола и его функциональные возможности определяются его формами в состоянии таумерного равновесия. Зарубежные исследователи Адамс и др. [7] выявили три формы таумерного равновесия - альдегид, кетон и лактол, которые определяют свойства госсипола и его продуктов распада при реакции с водой.

Госсипол существует в виде (+) и (-) энантиомеров из-за затрудненного вращения вокруг бинафтильной связи [8]. Соотношение между двумя энантиомерами влияет на его биологическую активность. Благодаря ароматическому фенольному структурному строению, госсипол можно включить в число эффективных и мощных природных антиоксидантов [9]. Иногда химическое видоизменение фенольных ОН групп госсипола существенно снижает антиоксидантную активность, следовательно, это явление подтверждает тот факт, что данное свойство непосредственно связано с ОН группами, которые присутствуют в структуре вещества [10].

Исследования патогенетических механизмов псориаза определили одной из теорий его развития окисление липидов клеток эпидермиса и его кератиноцитов [11]. Доду и др. [12] в своих исследованиях определили в эксперименте положительное влияние госсипола на устранение причин развития госсипола и посчитали что его положительный эффект связан с его доказанным антиоксидантным действием.

Согласно новым данным, госсипол и родственные соединения проявляют значительную противоопухолевую активность против нескольких типов рака за счет модуляции различных признаков этого заболевания и сигнальных путей. Кроме того, наблюдалась синергическая активность госсипола и его производных с химиотерапевтическими средствами [2]. Антираковый эффект госсипола изучена на разных клеточных линиях [13, 14, 15]. В лабораторных условиях было показано, что госсипол приостанавливает клеточный цикл опухоли путем изменения одного или нескольких регуляторных белков Rb и циклина D1, тем самым включая гена TGF- β 1 и соответственно подавляя каталитическую активность фермента протеинкиназы C [16, 17, 18].

Теломераза – энзим белковой природы, второе ее название – обратная транскриптаза, а главная ее функция заключается в стабилизации длину теломер в клетках высших организмов. Когда теломераза «бездействует» происходит репликационное старение и гибель клеток. Госсипол стимулирует программу самоуничтожения клетки, т.н. апоптоз и снижает ферментативную активность теломеразы посредством торможения считывания информации (транскрипция) и посттрансляционной модификации белка – продукта гена каталитической субъединицы теломеразы (hTERT) в клетках организма больного лейкемией. [19]. Помимо этого госсипол утилизирует продукты генов, регулируемых NF-kappaB, а также инактивирует ингибиторов апоптоза – таких белков, как IAP-1, IAP-2 и X-связанный IAP. Мун и др. [20] по результатам своих исследований предположили, что апоптоз, запущенный госсиполом, в некоторой мере становится причиной подавления активности транскрипционного фактора NF-kappaB.

Один из изомеров (-) госсипола полностью высвобождает цитохрома C из митохондрий, более того увеличивает активность ферментов белковой природы – каспаза-3, каспаза-9, а затем вызывает апоптическую гибель клетки. Балакришнан и др. [21] обнаружили, что данный изомер госсипола действует как миметик ВНЗ, то есть биохимически имитирует естественный биосинтез вещества в живом организме и связывается с ВНЗ доменом проапоптических белков семейства Bcl2, а также включают апоптоз, усиливают онкопротекторную активность рентгеновского облучения и реагентов, которые применяются в химиотерапии [22, 23].

Антивирусная активность госсипола проявляется против широко распространенных штаммов, таких как ВИЧ-1, ВПГ-2, вирусы гриппа и парагриппа [24, 25]. Лин и др. [26] путем органического синтеза получали различные видоизменённые формы госсипола, авторы основательно предполагают, что данные образцы могут эффективно действовать против вируса иммунодефицита.

Исследования многих лет выявили множество эффектов госсипола особенно фармакологического характера, в частности противовирусный, иммунологический, антиоксидантный эффекты что активно использует его в онкологии, мужской контрацепции, аутоиммунных заболеваниях [2, 27].

Госсипол является как самостоятельным лекарственным препаратом, так и входит в состав некоторых медицинских препаратов активно используемых [5, 28]. Квалифицированными и опытными учеными Академии наук Республики Узбекистан А. И. Исмаиловым, Н. И. Барам, Х. Л. Зияевым и др. синтезировано более 300 производных госсипола, изучены и обоснованы их структуры, а также определена взаимосвязь между химической структурой и биологической активностью полученных веществ. Модификация альдегидных групп госсипола позволила получить ряд лекарственных средств, следующими свойствами:

- противовирусные препараты;
- препараты, индуцирующие выработку интерферонов;
- препараты, влияющие регенеративным эффектом против язв;
- гепатопротекторные средства;
- иммуносупрессоры для применения в трансплантологии [5].

Разработаны и утверждены в установленном порядке фармакопейные статьи субстанции и готовых лекарственных форм, в основном в виде таблеток: противовирусных препаратов мегосина (мазь 1%) и рагосина (таблетки 0,05 г №10 против гепатитов В, С и D), антихламидийного препарата гозалидона (таблетки 0,1 г №20), рометина (таблетки 0,1 г №20 для лечения гриппа и ОРЗ). На сегодняшний день удалось улучшить органолептические свойства, выявить новые фармакологические свойства у препаратов на основе госсипола, также сократить этапность в технологии получения данных средств, и завершить доклинические исследования капсульных лекарственных форм: антибактериального средства гозалидона 0,1 г, мебавина 0,1 г (иммуносупрессор), мегосина 0,02 г, а также рагосина 0,05 г и рометина 0,1 г (противовирусные средства) [29]. Однако госсипол в виде самостоятельного лекарства применяется достаточно редко ввиду того что его диапазон между терапевтической и минимальной токсической дозой достаточно узок, который особенно выражен при парентеральном введении [30, 31]. Ли и др. [32] обнаружили, что госсипол зависимо от концентраций, в присутствии Fe^{3+} /аскорбата защищает суперспиральную плазмидную ДНК от повреждений.

Госсипол – негормональное вещество, у него отсутствует белковая природа, при этом он не оказывает прямого влияния на уровень гормонального фона, опосредованно влияет на активность сперматозоидов, нарушая их активность – таким образом проявляется его контрацептивное действие на людей и животных, то есть на сперматогенез [12, 27, 33].

Шандиля и др. [34] в эксперименте обнаружили влияние госсипола на уровень липопротеидов при длительном его введении, особенно фракции липопротеидов низкой плотности участвующих в образовании атеросклеротических бляшек и оказывающих основной эффект на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. На основе этих данных в ближайшем будущем можно рассматривать различные варианты R&D с целью получения препаратов-кардиопротекторов и др.

Биологическое действие госсипола основано на прямых химических реакциях, инактивации ферментов и регуляции путей передачи сигнала. Однако, как говорилось выше, из-за токсичности его применение иногда ограничивается [1].

Авторы показали, что модификация госсипола на молекулярном уровне с помощью различных соединений и/или полимерными матрицами природного и синтетического происхождения заметно снижает токсичность вещества [35, 36]. Одним из таких препаратов стал противовирусное средство «Кагоцел». Препарат состоит из двух компонентов; первый, это карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), а второй госсипол. При получении «Кагоцела» полимерные молекулы КМЦ окисляют перйодатным методом, а затем ковалентно присоединяют молекулы госсипола [37]. Соответственно, в промышленной технологии получения субстанции «Кагоцел» используется в большом количестве окисленная КМЦ, а многократная очистка обеспечивает максимально полное удаление свободного госсипола в конечном продукте.

Рис. 2. Химическая структура ГУК (брутто формула $C_{30}H_{30}O_8 \cdot C_2H_4O_2$, м.м. 578,61).

Соединение госсипола с уксусной кислотой (см. рис. 2) называется госсиполуксусной кислотой (ГУК), точнее – 2,2 – диуксусная кислота (1, 6, 7 - триокси - 3 - метил - 5 - изопропил - 8 нафталъдегид). В фармацевтических предприятиях ГУК используется в качестве исходного технического сырья в производстве активных субстанций для получения медикаментов.

ГУК – полифенольный альдегид, содержит равные молярные количества (+)- и (-)-энантиомеров [38].

Так же некоторые формы госсипола - ГУК используется в виде аналитических реагентов для идентификации некоторых веществ, в частности разработан метод определения трехвалентного железа (Fe^{+3}) для лабораторных исследований [39].

Резистентность микроорганизмов к антибиотикам в последние годы стала одной из важных проблем современной медицины. При этом бактерии приобретают свойство устойчивости или толерантности к противомикробным препаратам, в результате чего развиваются инфекции, которые трудно лечатся и огромный потенциал антибиотиков резко сокращается со снижением пула резервных антибиотиков. В последние годы проблема стала глобальной с последствиями не только для здравоохранения, но и для пищевой промышленности. Возникла проблема поиска новых поколений противомикробных препаратов для решения этого вопроса.

Группа ученых, используя биологические методы исследования, показали, что ГУК отрицательно влияет на деление клеток бактерий, ингибируя белок FtsZ (Filamentating Thermosensitive mutant Z – филаментирующий термочувствительный мутант Z). FtsZ является частью механизма аппарата деления, т.н. «divisome». Аппарат является белковым комплексом у бактерий, данный комплекс отвечает за деление клеток. Он состоит из 10 незаменимых белков, а первым белком является именно белок FtsZ – фокус для рекрутирования нижестоящих белков (например, EzrA, PBP2B и FtsA). FtsZ отсутствует в клетках высших эукариот, он необходим для прокариот-организмов: принимает участие в жизнедеятельности бактерии и клеточном делении [40, 41].

Нарушение динамической полимеризации FtsZ может привести к сбою функции «divisome», блокируя тем самым деление бактериальных клеток. Хотя клетки могут продолжать расти, соответственно их морфология тоже будет меняться, но в конечном счете долго жить не будут – они стремительно погибают.

Разработан способ связывания ГУК (номер в каталоге ABSOURCE и Selleckchem – S2303) с FtsZ, результаты исследования демонстрируют огромный потенциал S2303 в качестве исходного реагента для разработки перспективного антибактериального средства. Кратковременная инкубация бактериальных клеток в присутствии S2303 приводит к делокализации FtsZ. Результат указывает на то, что S2303 включается в процесс торможения деления клеток. По-видимому, это объясняет негативное влияние S2303 против размножения клеток. Тем не менее у S2303 имеется побочный эффект – вещество в отдельных случаях разрушает клеточную мембрану. Это подтверждает достоверные результаты проведенных анализов (окрашивание набора SYTOX и гемолиз эритроцитов). Проблема заключается в том, что соединение одновременно обладает двумя – положительными и негативными свойствами: первое свойство – высокая специфичность в отношении ингибирования роста клеток, а второе – лизирующее действие на мембраны. Не что иное, как это свойство делает его непригодным

для системного повсеместного применения. В связи с этим необходимы дальнейшие структурные модификации для устранения нежелательных эффектов и повышения специфичности соединения [42].

Ранее сообщалось [43] об ингибирующем действии ГУК на *Edwardsiella ictaluri* (грамотрицательная бактерия, вызывающая кишечный сепсис в канальном соме – *Ictalurus punctatus*), но механизм действия был непонятен. С целью изучения данного механизма проведены эксперименты в условиях *in vivo* и *in vitro*. Результаты показали, что ГУК, по мнению исследователей, тормозит рост бактерии, непосредственно воздействуя на деление клеток.

Выводы. Резюмируя результаты контент анализа литературных данных по госсиполу можно сделать следующие выводы:

– госсипол природное, жирорастворимое, полифенольное соединение, содержащийся в хлопчатнике (род *Gossypium*). В хлопчатнике он образуется как вторичный метаболит и выполняет функцию иммунного ответа против вредителей разного рода;

– наличие в структуре шести гидроксильных (-ОН) и двух альдегидных (-СНО) групп делает госсипол химически активным и реакционноспособным веществом;

– антиоксидантные свойства госсипола позволяют разработать на его основе мягкие лекарственные формы против таких заболеваний, как псориаз;

– госсипол и его производные в определенной степени проявляют противоопухолевую активность против нескольких типов рака в условиях *in vitro* и применяются в качестве синергистов в химиотерапии онкозаболеваний;

– доказано, что госсипол проявляет противовирусную и иммуномодулирующую активность, хотя впервые использовался в качестве мужского контрацептива – он эффективно препятствует сперматогенезу;

– химики-биоорганики Института биоорганической химии имени академика А. С. Садыкова Академии наук Узбекистана на основе госсипола разработали ряд лекарственных средств противовирусного, интерферониндуцирующего, язвозаживляющего, гепатопротекторного, иммуносупрессивного действия;

– результаты исследования демонстрируют огромный потенциал ГУК в разработке оригинальных антибактериальных средств.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Advances in Food & Nutrition Research. Edited by Steve L. Taylor. Volume 58, P. 1-270 (2009).
2. Pal, D.; Sahu, P.; Sethi, G.; Wallace, C.E.; Bishayee, A. Gossypol and Its Natural Derivatives: Multitargeted Phytochemicals as Potential Drug Candidates for Oncologic Diseases. *Pharmaceutics* 2022, 14, 2624.
3. Электронный ресурс: <https://www.webmd.com>
4. James A. Kenar Reaction Chemistry of Gossypol and Its Derivatives // *JAOCS*. – 2006. – Vol. 83 (4). – P. 269–302.
5. Режепов К. Ж., Алимбаева Ш. Б. Госсипол и его производные: синтез, модификация и структура // *Химия растительного сырья*. 2023. №1. С. 135–143.
6. Jaroszewski J. W., Strom-Hansen T., Hansen S. H., et al. (1992a). On the botanical distribution of chiral forms of gossypol. *Planta Med* 58:454–8
7. Adams R., Geissman T. A., Edwards J. D. (1960). Gossypol, a pigment of cottonseed. *Chem Rev* 60:555–74.
8. Freedman TB, Cao X, Oliviera RV, et al. (2003). Determination of the absolute configuration and solution conformation of gossypol by vibrational circular dichroism. *Chirality* 15:196–200.
9. Laughton MJ, Halliwell B, Evans PJ, Houlst JR. (1989). Antioxidant and prooxidant actions of the phenolics quercetin, gossypol, and myricetin. *Biochem Pharmacol* 38:2859–65 10.

10. Wang X, Beckham T, Morris J, et al. (2008). Bioactivities of gossypol, 6-methoxy gossypol and 6,60-dimethoxy gossypol. *J Agric Food Chem* 56:4393–8.
11. Парфенова М. А., Силина Л. В. Влияние традиционной терапии на перекисное окисление липидов у больных псориазом / Журнал «Успехи современного естествознания», - 2009. - №5. – С. 125-126.
12. Dodou K. (2005). Investigations on gossypol: Past and present developments. *Expert Opin Investig Drugs* 14:1419–34.
13. Kitada S, Leone M, Sareth S, et al. (2003). Discovery, characterization, and structure–activity relationships studies of proapoptotic polyphenols targeting B-cell lymphocyte/leukemia-2 proteins. *J Med Chem* 46:4259–64.
1. 14 Liu S, Kulp SK, Sugimoto Y, et al. (2002). The (–)-enantiomer of gossypol possesses higher anticancer potency than racemic gossypol in human breast cancer. *Anticancer Res* 22:33–8.
2. 15 Oliver CL, Bauer JA, Wolter KG, et al. (2004). In vitro effects of the BH3 mimetic, (–)-gossypol, on head and neck squamous cell carcinoma cells. *Clin Cancer Res* 10:7757–63.
17. Ligueros M, Jeoun D, Tang B, et al. (1997). Gossypol inhibition of mitosis, cyclin D1 and Rb protein in human mammary cancer cells and cyclin D1 transfected human fibrosarcoma cells. *Br J Cancer* 76: 21–8.
18. Shidaifat F, Canatan H, Kulp S, et al. (1997). Gossypol arrests human benign prostatic hyperplastic cell growth at G0/G1 phase of the cell cycle. *Anticancer Res* 17:1003–9.
19. Teng CS. (1995). Gossypol-induced apoptotic DNA fragmentation correlates with inhibited protein kinase C activity in spermatocytes. *Contraception* 52:389–95.
20. Moon DO, Kim MO, Choi YH, et al. (2008a). Gossypol suppresses telomerase activity in human leukemia cells via regulating hTERT. *FEBS Lett* 582:3367–73.
21. Moon DO, Kim MO, Lee JD, Kim GY. (2008b). Gossypol suppresses NF-kappaB activity and NF-kappaB-related gene expression in human leukemia U937 cells. *Cancer Lett* 264:192–200.
22. Meng Y, Tang W, Dai Y, et al. (2008). Natural BH3 mimetic (–)-gossypol chemosensitizes human prostate cancer via Bcl-xL inhibition accompanied by increase of Puma and Noxa. *Mol Cancer Ther* 7:2192–202.
23. Meng Y, Tang W, Dai Y, et al. (2008). Natural BH3 mimetic (–)-gossypol chemosensitizes human prostate cancer via Bcl-xL inhibition accompanied by increase of Puma and Noxa. *Mol Cancer Ther* 7:2192–202.
24. Xu LY, Wang S, Tang W, et al. (2005). (–)-Gossypol enhances response to radiation therapy and results in tumor regression of human prostate cancer. *Mol Cancer Ther* 4:197–205
25. Lin TS, Schinazi RF, Zhu J, et al. (1993). Anti-HIV-1 activity and cellular pharmacology of various analogs of gossypol. *Biochem Pharmacol* 46:251–5.
26. Vander Jagt DL, Deck LM, Royer RE. (2000). Gossypol: Prototype of inhibitors targeted to dinucleotide folds. *Curr Med Chem* 7:479–98.
27. Keniry MA, Hollander C, Benz CC. (1989). The effect of gossypol and 6-aminonicotinamide on tumor cell metabolism: A 31P-magnetic resonance spectroscopic study. *Biochem Biophys Res Commun* 164: 947–53.
28. Wang X, Howell CP, Chen F, et al. (2009). Gossypol a polyphenolic compound from cotton plants. *Adv Food Nutr Res* 58:215–63.
29. Lavrenova G. V., Lavrenov V. K. Encyclopedia of medicinal plants. Tom 2. Doneck: Donechchina, 1997 (in Russian).
30. Турабоев Ш. М., Махмудов С. Д., Рахимов А. Р., Зияев Х. Л. Лекарственные средства на основе госсипола // Материалы IV международной научно-практической конференции «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», Ташкент, 2023. С. 268.
31. Eagle E.; Bialek H.F.; Davies D.L., Bremer J.W. Biological vs. chemical evaluation of toxicity and protein quality of cottonseed meals. *J. Am. Oil Chem. Soc.*, 1956; 33: 15–20.
32. Lordelo M.M., Davis A.J. Calhoun M.C., Dowd M. K., Dale N.M. Relative toxicity of

- gossypol enantiomers in broilers. *Poult. Sci.*, 2005; 84: 1376–82.
33. Li A, Bandy B, Tsang SS, Davison AJ. (2000). DNA-breaking versus DNA-protecting activity of four phenolic compounds in vitro. *Free Rad Res* 33:551–66.
 34. Coutinho EM. (2002). Gossypol: A contraceptive for men. *Contraception* 65:259–63
 35. Montamat EE, Burgos C, Gerez de Burgos NM, et al. (1982). Inhibitory action of gossypol on enzymes and growth of *Trypanosoma cruzi*. *Science* 218:288–9
 36. Auelbekov S.A., Mirzaabdullaev A.B., Aslanova D. K. Synthesis and antiviral activity of gossypol derivatives. *Pharm Chem J.*, 1985; 19 (7): 479–81.
 37. Tiljabaev K. Z., Kamaev F. G., Vypova N. L. Synthesis, structure and «acute» toxicity of the asymmetric aldehyde derivatives of gossypol. *Bioorg. himija*, 2010; 36 (3): 423–8 (in Russian).
 38. Сайиткулов А.М. Индукторы интерферона растительного происхождения: автореф. дис. докт. биол. наук. М., 1995. [Sajitkulov A. M. Interferon inducers of plant origin: author. dis. doctor. Biol. Sciences. Moscow, 1995 (in Russian)].
 39. Gershenzon, J., and Dudareva, N. (2007). The function of terpene natural products in the natural world. *Nat. Cell. Biol.* 3, 408–414. doi: 10.1038/nchembio.2007.5
 40. Абдурахманова У.К., Аскарлова М.Р. Аналитические свойства госсиполуксусной кислоты // *Universum: химия и биология : электрон. научн. журн.* 2020. 12 (78). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11005>.
 41. Margolin, W. (2005). FtsZ and the division of prokaryotic cells and organelles. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* 6, 862–871. doi: 10.1038/nrm1745
 42. Lutkenhaus, J., Pichoff, S., and Du, S. (2012). Bacterial cytokinesis: From Z ring to divisome. *Cytoskeleton* 69, 778–790. doi: 10.1002/cm.21054
 43. Ruo-Lan Du, Ho-Yin Chow, Yu Wei Chen, Pak-Ho Chan, Richard A. Daniel and Kwok-Yin Wong. Gossypol acetate: A natural polyphenol derivative with antimicrobial activities against the essential cell division protein FtsZ // ORIGINAL RESEARCH article *Front. Microbiol.*, 12 January 2023 - Sec. Antimicrobials, Resistance and Chemotherapy Volume 13 - 2022 /<https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1080308>
 44. Yildirim-Aksoy, M., Lim, C., Dowd, M. K., Wan, P. J., Klesius, P. H., and Shoemaker, C. (2004). In vitro inhibitory effect of gossypol from gossypol-acetic acid, and (+)- and (-)-isomers of gossypol on the growth of *Edwardsiella ictaluri*. *J. Appl. Microbiol.* 97, 87–92. doi: 10.1111/j.1365-2672.2004.02273.x

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000